

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAK, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDEJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Caractérisations des services écosystémiques du Parc National Oti-Keran (Pnok) du Nord Togo</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDEJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous préfecture de Dairo-Didizo (sud de la Côte d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, OLOUKOI Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, : <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

PERCEPTIONS PAYSANNES DES FACTEURS DE LA DEGRADATION DES SOLS DANS LES COMMUNE DES 2 KP (KOUANDE, KEROU ET PEHUNCO) AU NORD OUEST DU BENIN

ENDOGENOUS PERCEPTIONS OF THE FACTORS OF LAND DEGRADATION IN THE COMMUNITIES OF THE 2 KP (KOUANDE, KEROU AND PEHUNCO) IN THE NORTH WEST OF BENIN

Awali ABDOULAYE¹, Raymond W. A. D. KOUMAGNON, Guy A. BASSE, Pamphile
HOUNJJI

¹Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREa), DGAT, FASHS, UAC
*Auteur correspondant, E-mail : awaliabdoulaye@yahoo.fr ; Tél : (+229) 95160232/96227117

RESUME

Dans les 2 KP, les terres agricoles connaissent dans le processus de leur mise en valeur, une perte d'éléments nutritifs dont l'importance s'accroît à mesure que le processus dure, avec pour conséquence une chute des rendements. L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les Communes des 2 KP.

Au total, 364 personnes composées des chefs de ménages agricoles, autorités politico-administratives et responsables d'ONG ont été enquêtées dans les trois Communes suivant la méthode du choix raisonné. Cette investigation a permis d'avoir des informations quantitatives et qualitatives à l'aide d'un questionnaire. Les perceptions des populations sur les facteurs de la dégradation des sols ont été analysées à partir des paramètres de A. Byg et de H. Balsley et l'AFC.

Les techniques culturales (VI = 0,43) et l'exploitation forestière (VI = 0,20) accentuées par la croissance démographique (VI = 0,45) et l'urbanisation (VI = 0,25) sont perçues par les populations comme facteurs directs et indirects de la dégradation des sols. Par ailleurs, l'érosion (0,15) et le climat sont perçus comme facteurs intermédiaires mais également non négligeables dans la dégradation des sols. Les politiques et textes en matière de gestion des ressources naturelles, la colonisation agricole ainsi que le régime foncier (0,15, 0,16 et 0,05) sont perçus par les paysans comme des facteurs indirects n'ayant pas trop d'effets sur la dégradation des sols dans les communes des 2 KP.

Mots clés : Communes des 2 KP, dégradation des sols, perceptions paysannes, facteurs directs et indirects,

ABSTRACT

In the 2 KPs, agricultural land experiences in the process of its development, a loss of nutrients whose importance increases as the process lasts, with the consequence of a fall in yields. The main objective of this research is to analyze the endogenous perceptions of the factors of land degradation in the municipalities of the 2 KP.

In total, 364 people made up of heads of agricultural households, political-administrative authorities and NGO leaders were surveyed in the three municipalities of the 2 KP following the method of reasoned choice. This investigation provided quantitative and qualitative information using a questionnaire. Population perceptions of the factors of soil degradation were analyzed using the parameters of A. Byg and H. Balsley and the AFC.

The results obtained show that cultivation techniques (VI = 0.43) and forestry exploitation (VI = 0.20) accentuated by demographic growth (VI = 0.45) and urbanization (VI = 0.25) are perceived by populations as direct and indirect factors of land degradation. Furthermore, erosion (0.15) and climate are seen as intermediate but also significant factors in soil degradation. Policies and texts relating to the management of natural resources, agricultural colonization as well as land tenure (0.15, 0.16 and 0.05) are perceived by farmers as indirect factors that do not have too many effects on soil degradation in the municipalities of the 2 KP.

Keywords: Municipalities of the 2 KP, perception, endogenous, land degradation

INTRODUCTION

La dégradation continue des sols, particulièrement en Afrique sub-saharienne, est devenue une préoccupation majeure pour des millions d'agriculteurs qui dépendent étroitement de la terre pour leur subsistance (A. K. Check Baba *et al.*, 2016, p. 6). Ce phénomène affecte 20 à 60 % des terres en Afrique entraînant une perte annuelle de 6 millions d'hectares de terres productives, soit 42 milliards de dollars US évalués en termes de diminution des recettes due à la dégradation des terres (R. Maliki, 2013, p. 17). Il en résulte des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté.

Au Bénin, l'agriculture est un levier majeur du développement de l'économie. Elle contribue à environ 23 % à la formation du Produit Intérieur Brut (INSAE, 2017, p. 11). Il fournit environ 75 % des recettes d'exportation et 15 % des recettes de l'Etat (MAEP, 2017, p. 1). Or, l'agriculture béninoise qui est la base de l'économie du pays, emploie 70 % de la population active (MAEP, 2018, p. 2). Mais, ces terres sont sujettes à de fortes dégradations du fait des pratiques culturelles entre autres. La forte pression sur les espaces agricoles contribue à une dégradation accélérée du sol, support des ressources productives. En effet, la production de coton, la déforestation, ainsi que les pratiques agricoles inadéquates, mènent à une perte de matière organique par érosion et sur-minéralisation, avec comme corollaire la recherche permanente des terres forestières plus fertiles par les producteurs agricoles (C- G. Assogba, *et al.*, 2017, p. 5).

Le Département de l'Atacora, au nord-ouest du Bénin, est astreint à ces contraintes. Ce département est souvent cité comme étant de grande pauvreté dans laquelle le problème de terres se pose avec acuité (Y. Kiansi, 2011, p. 58 et Kombienou *et al.*, 2014, p. 11). Les populations pratiquent en majorité une culture extensive sur des sols appauvris. Il apparaît nécessaire et impérieux de repenser à la restauration des terres de l'Atakora en vue d'accroître la production agricole (F. I. Ouorou Barré, 2014, p. 12). Cette exploitation des sols ne peut garantir une exploitation durable des terres. A ce titre, le maintien de la fertilité des sols demeure une grande préoccupation pour les exploitants agricoles (J. A. Djenontin, 2011, p. 3).

En effet, les communes des 2 KP sont essentiellement agricoles et occupent plus de 80 % de la population active et couvrent une superficie de 10 259 km² (MAEP, 2017, p. 67). L'agriculture dans le secteur de recherche se réalise avec des méthodes et techniques rudimentaires (usage du feu, abattage des arbres) qui accélèrent la dégradation des sols. Par ailleurs, l'accroissement démographique rapide, 289 954 habitants en 2013 contre 197 975 en 2002, soit une augmentation brute de 46,46 % en onze ans avec un taux d'accroissement annuel de 3,04 % entre 2002 et 2013, constitue un facteur de pression sur les ressources naturelles dont leur exploitation anarchique ne cesse d'accroître les problèmes de la dégradation des sols (INSAE, 2013, p. 4). Ainsi, la situation baissière de la fertilité des sols et la quasi absence de solutions appropriées pour y remédier, sont autant de préoccupations auxquelles sont confrontés les agriculteurs des communes des 2 KP. Pour maîtriser les facteurs de la dégradation des ressources naturelles, il convient de s'intéresser aux différents facteurs endogènes de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP.

Le présent article vise à monter la perception paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les 2 KP.

1. MATERIELS ET METHODES

Situées au Nord-ouest du Bénin, les communes des 2 KP (figure 1) s'étendent entre les parallèles 10°2'30'' et 11° 24'10'' de latitude Nord et entre le méridien 1° 22'5'' et 2° 23'20'' de longitude Est. Elles couvrent une superficie de 10 259 km² dont 20 % de forêt et 64 % de terres cultivables et abrite 288 502 habitants (INSAE, 2013).

Figure 1 : Situation géographique et administrative des communes des 2 KP

Le type de climat est de type soudanien (tropical), avec deux grandes saisons : une saison pluvieuse et une saison sèche qui rythment la vie et les activités humaines. La saison des pluies de mai à octobre voit la prédominance des flux de mousson d'ouest au sud-ouest mais ceux liés aux lignes de grains sont génératrices de fortes averses sur la région. La période humide va de mi-juin à mi-octobre. La période très humide va de mi-juillet à fin septembre et la période sèche débute en octobre et prend fin en juin. En année pluviométrique moyenne, onze décades sont favorables au développement des cultures avec dix décades très humides. Le régime climatique est unimodal et démarre souvent en mai-juin et prend fin en octobre-novembre (I. F. Ouorou Barrè, 2014, p. 60). Ce climat favorise la fertilité des sols dans la zone de recherche.

Le réseau hydrographique du milieu est organisé autour de deux principaux cours d'eau à savoir la Pendjari (135 km) et le Mékrou (410 km) avec leurs affluents qui arrosent la plupart des communes du département. La Pendjari prend sa source à Perpoyakou (commune de Natitingou), se dirige vers le nord, traverse la chaîne de l'Atacora puis retourne vers le sud-ouest dans le Parc Pendjari (Mairie de Kouandé, 2012, p. 16). Le fleuve Mékrou draine les communes de Kouandé, Pehunco et de Kérou.

Le paysage topographique des communes des 2 KP est dominé par une succession de collines dans sa partie ouest, vigoureuses culminant à près de 658 m et occupe environ 15 % de sa superficie totale. La chaîne de l'Atacora, le massif montagneux le plus important au Bénin traverse la Commune de Kouandé sur 40 à 46 km de l'est à l'ouest pour culminer à 658 m à Alédjo. Ce relief est constitué de deux unités morphologiques différenciées par leur altitude. La première unité morphologique est orientée nord-nord-est et sud-sud-ouest. Elle a une altitude variante entre 400 et 640 mètres, voire plus (P. D. Kombienou, 2016, p. 39).

Dans le secteur d'étude, le sol est une structure meuble, d'épaisseurs variables, résultant de la transformation de la roche mère sous l'influence de divers facteurs physiques, chimiques et biologiques. Plusieurs types de sols sont identifiés à savoir : les sols peu évolués, les sols minéraux bruts, les sols hydromorphes, les sols ferrugineux et les sols ferralitiques et suivent une topographie variée.

1.1. Données et informations utilisées et leurs sources

Deux types de données ont été utilisées : les données qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives concernent les connaissances endogènes des ménages agricoles sur les pratiques des restaurations de fertilité des sols et les données et informations à caractères historique, social et culturel fournies par les sages et personnes ressources afin de comprendre les déterminants de la dégradation des sols. Quant aux données quantitatives elles concernent l'effectifs de la population dans les Communes des 2KP selon les RGPH de 1979,1992, 2002 et de 2013 fournies par l'INSAE et le nombre de groupes socioculturels pour analyser les perceptions endogènes des facteurs de la dégradation des sols dans la zone de recherche.

1.2 Choix des arrondissements et des enquêtés

Le choix des paysans n'a pas été déterminé à l'avance. Il s'est réalisé sur le terrain au moyen de l'observation, de la méthode « de proche en proche » et de l'aide des conseillers techniques en production végétale qui travaillent avec les paysans. Un échantillon a été défini par commune suivant la méthode de D. Schwartz (1995, p. 95). Sa formule est :

$$N = \frac{(Z\alpha)^2 PQ}{i^2}$$

Avec : N = Taille de l'échantillon par commune ; $Z\alpha$ = écart fixé à 1,96 qui correspond à un degré de confiance de 95 % ; P = l'effectif des ménages des villages enquêtés/l'effectif total des ménages agricoles dans la commune, Q = 1- P ; i = marge d'erreur qui est égale à 5 %.

Suivant la présente formule, la taille de l'échantillon $N = (1,96)^2 \times (13\ 915/24\ 913) \times (1-0,56)/(0,05)^2$ donc $N = 364,3404$, soit 364 ménages agricoles repartis dans le tableau I.

Ainsi, le nombre total de personnes enquêtées par village est obtenu en affectant un coefficient $k = p/P$; avec $p =$ taille de l'échantillon obtenue par la méthode de Schwartz et, $P =$ effectif total des ménages des villages enquêtés selon le RGPH4 de l'INSAE. En effet, $k = p/P$ entraîne, $k = 364/13\ 915$, donc $k = 0,03$, soit $k = 3\%$ affectés à chaque effectif de ménage par localité enquêtée. La taille de l'échantillon enquêté est présentée dans le tableau II.

Tableau II : Répartition de l'échantillon par localités sélectionnées

Communes	Arrondissements	Village	Effectif total des ménages agricoles	Nombre de Ménages enquêtés	Pourcentage (%)	
Kérou	Kérou	Boukou	702	22	6,04	
		Bourou				
		Pikiré	661	21	5,77	
	Brignamarou	Brignamarou	Brignamarou	1400	12	3,30
			Kossou	608	15	2,47
		Firou	Kabongourou	429	15	2,47
			Djolini	294	13	3,57
		Kaobagou	Kaobagou	229	10	2,75
			Yinsiga	264	10	2,75
	Fô-tancé	Fô-tancé	328	13	3,57	
		Tikou	280	10	2,75	
	Kouandé	Guilmaro	Sinakpagourou	1438	15	2,47
Damouti			241	12	3,30	
Kouandé		Mary	230	12	3,30	
		Sékégourou	460	17	6,47	
		Gorgoba	280	10	2,75	
Birni		Tassigourou	422	15	2,47	
		Chabi couma	423	14	2,47	
Orou-kayo		Papatia	273	10	2,75	
		Orou-kayo	367	15	2,47	

		Niékéné	1579	18	3,85
		Banssou			
		Doh	349	13	3,57
Péhunco	Gnemasson	Gnemasson	521	17	6,47
		Tobré	Ouassa Kika	315	12
		Guimbérérou	678	10	2,75
	Péhunco	Bouerou	688	20	5,49
		Soaodou	356	13	3,57
TOTAL	13	26	13 915	364	100

Source : Enquête de terrain, 2019

Le choix des villages d'enquêtes est essentiellement fondé sur les potentialités agricoles de la zone, la taille de la population agricole dans les 2 KP et la position géographique.

1.3 Méthode de traitement

Les données qualitatives ont servi de base pour l'analyse des principaux résultats obtenus. Ainsi, le traitement des données relatives aux facteurs responsables de la dégradation des sols s'est fait par la synthèse des informations recueillies auprès de la population cible et les aspects physiques du milieu recensé. Une analyse est faite pour donner un caractère scientifique aux différentes appréciations des informations collectées. Ainsi, la détermination des facteurs responsables de la dégradation des sols a été faite à partir des paramètres d'importance de A. Byg, H. Balsley (2001, p. 956).

❖ Paramètres d'importance de Byg & Balsley

Il s'agit de la valeur d'importance et de la valeur consensuelle du choix de facteurs déterminants.

• Valeur d'importance des déterminants

La valeur d'importance (IV) des déterminants est la proportion d'enquêtés qui considèrent une activité ou un facteur comme un déterminant (A. Byg, H. Balsley, 2001, p. 956). Elle varie de 0 à 1. Elle est déterminée par la formule suivante :

$$IV = n_{is} / n$$

Avec n_{is} , le nombre d'enquêtés qui considèrent une pratique agricole de restauration de la fertilité des sols et n le nombre total d'enquêtés.

Ainsi, si :

IV = 1, → l'activité a une parfaite influence sur la dégradation des sols ;

IV = 0, → l'activité n'a aucun effet sur la dégradation des sols ;

IV tend vers 1, → l'activité a une forte influence sur la dégradation des sols.

• Valeur consensuelle du choix des déterminants

La valeur consensuelle du choix des déterminants (UC_s) mesure le degré de concordance du choix des déterminants effectué par les enquêtés. Elle s'exprime par la formule suivante :

$$UC_s = 2n_s / n - 1$$

Où n_s est le nombre d'enquêtés ayant choisi le déterminant s et n le nombre total d'enquêtés.

❖ Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) et analyse de régression linéaire

L'Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) a été utilisée dans le but de mieux percevoir les facteurs responsables de la dégradation des sols. Cette analyse a été faite grâce au logiciel SPSS, version 21. L'AFC a permis dans un premier temps de passer d'un grand nombre d'énoncés à un nombre plus restreint en obtenant un certain nombre de facteurs représentant

chacun une dimension d'une variable étudiée. De même, le coefficient de corrélation de Khi-deux a été calculé afin d'étudier les relations qui existent entre les trois communes et leurs appréciations des principaux facteurs et des facteurs indirects de la dégradation des sols dans les 2 KP. Dans un second temps, l'AFC a été utilisée dans le but de relier les différents groupes socio-culturels aux pratiques de restauration de la fertilité des sols. Cette analyse a été faite grâce au logiciel Minitab version 14.

2. RESULTATS

Les résultats de cette recherche portent sur les perceptions endogènes des facteurs de la dégradation des sols.

2.1. Perceptions endogènes des facteurs de la dégradation des sols

Les connaissances endogènes des populations sur les facteurs de la dégradation des sols ont été analysées à partir des valeurs d'importance et de la valeur consensuelle du choix de ces déterminants. Une lecture croisée de la perception de ces déterminants a été ensuite réalisée selon les catégories socio-professionnelles. Les déterminants directs et les déterminants indirects ont été considérés pour l'analyse.

1.1.1 Perception des facteurs directs de la dégradation des sols

Les déterminants directs de la dégradation des sols sont les activités qui touchent directement la structure et la composition du sol. Les déterminants directs identifiés sont : les techniques culturales, l'exploitation forestière, l'élevage, la chasse, l'érosion et le climat.

1.1.1.1 Etude des paramètres d'importance de facteurs selon Byg & Balsley

- **Valeur d'importance des déterminants**

La perception des populations enquêtées a été analysée à partir de la valeur d'importance des facteurs directs de la dégradation des sols (figure 2).

Figure 2 : Importance des facteurs directs de la dégradation des sols dans les 2 KP

Source : Enquêtes de terrain et traitement statistique, novembre 2019

L'analyse de la figure 2 montre que les techniques culturales constituent un facteur à grand niveau d'importance (0,43) dans la liste des facteurs directs de la dégradation des sols, suivies de l'exploitation forestière (0,2). Ces facteurs sont donc perçus par les paysans comme les principales causes de la dégradation des sols. Par ailleurs, l'érosion (0,15) et le climat sont perçus comme facteurs intermédiaires mais également non négligeables dans la dégradation des

sols. Par contre, la chasse présente une faible valeur d'importance (0,05) au rang des facteurs de la dégradation des sols. En effet, l'ampleur de la chasse est de plus en plus réduite du fait de la disparition des animaux sauvages qui pourrait être due par l'intensification de l'exploitation forestière et l'abondance de la surface de pâturage.

- **Valeur consensuelle du choix des facteurs**

Les mesures quantitatives qui ont permis de caractériser le degré de concordance du choix des facteurs de la dégradation des sols effectuée par les paysans sont représentées par la figure 3.

Figure 3 : Valeur consensuelle du choix des facteurs directs de la dégradation des sols dans les 2 KP

Source : Enquêtes de terrain et traitement statistique, novembre 2019

L'analyse de la figure 3 indique que, la valeur consensuelle au niveau des techniques culturales (0,87) est très forte par rapport à la moyenne des facteurs directs (0,33). Il en ressort alors que tous les paysans enquêtés sont presque unanimes sur le fait que les techniques culturales participent de façon remarquable à la dégradation des sols dans la zone de recherche. La valeur consensuelle de l'exploitation forestière se trouve légèrement supérieure à la moyenne (0,4). Par contre, les valeurs consensuelles des facteurs climatiques et de la chasse (0,14 et 0,1) sont très faibles à la moyenne générale. Ces derniers (les facteurs climatiques et la chasse) ne sont donc pas, selon les paysans, des facteurs très importants de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP.

2.1.2 Analyse croisée des facteurs directs responsables de la dégradation des sols selon les communes

Dans le but de mieux apprécier les perceptions des populations sur les facteurs responsables de la dégradation des sols dans les trois communes, l'Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) a été étudiée (figure 4). L'axe 1 détient environ 80 % des informations projetées sur le plan factoriel, alors que 20 % des informations projetées se retrouve au niveau de l'axe 2. Les deux axes détiennent alors la totalité des informations projetées sur le plan factoriel. Ce qui est largement suffisant pour garantir une meilleure interprétation des perceptions relatives aux facteurs directs de dégradation des sols dans les Communes du milieu de recherche. Ainsi, les éléments comme (Kouandé, Péhunco, érosion, chasse, climat et l'exploitation forestière) ont contribué à la réalisation de l'axe1. Par contre, les éléments (Kérou, élevage et techniques culturales) ont contribué à la réalisation de l'axe 2.

Figure 4 : Facteurs directs responsables de dégradation des sols dans les 2 KP

Source : Enquête de terrain, août 2018

Légende : Tech_Cult : techniques culturales ; Expl_Forest : exploitation forestière

De l'analyse de la figure 4, il ressort que, dans la commune de Kouandé, l'érosion et la chasse sont perçus par les paysans comme les principaux facteurs de la dégradation des sols à l'opposé des paysans de la commune de Péhunco qui estiment que l'exploitation forestière et le climat sont des principaux facteurs de la dégradation des sols. Par contre, les paysans de Kérou considèrent les techniques culturales et l'élevage comme principaux facteurs de la dégradation des sols.

1.1.2 Perception des facteurs indirects de la dégradation des sols

Les facteurs indirects de la dégradation des sols sont des facteurs sous-jacents qui commandent les déterminants directs précédemment décrits. Les déterminants indirects identifiés au cours de la présente étude sont : la croissance démographique, l'urbanisation, les politiques et textes en matière de la gestion des ressources naturelles, la colonisation agricole et le régime foncier.

2.1.2.1 Etude des paramètres d'importance de facteurs indirects de la dégradation des sols selon Byg & Balsley

- **Valeur d'importance des déterminants**

L'appréciation de la valeur d'importance des facteurs indirects de la dynamique des espaces agricoles a été faite à partir de la figure 5.

Figure 5 : Importance des facteurs indirects de la dégradation des sols dans les 2 KP

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2017

Légende : **CD** : croissance démographique, **Urb** : urbanisation, **CA** : colonisation agricole, **RF** : régime foncier, **TPGRN** : politique et textes en matière de gestion des ressources naturelles

De l'analyse de la figure 5 il ressort que, la croissance démographique et l'urbanisation (0,45 et 0,25) présentent les plus grandes valeurs au rang des facteurs indirects de la dégradation des sols. Les paysans enquêtés estiment que ces facteurs sont les plus importants en termes de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP. Ainsi, plus la croissance démographique et l'urbanisation se développent, plus les besoins en terres agricoles sont élevés. Les politiques et textes en matière de gestion des ressources naturelles, la colonisation agricole ainsi que le régime foncier (0,15, 0,16 et 0,05) sont perçues par les paysans comme des facteurs indirects n'ayant pas trop d'effets sur la dégradation des sols dans les communes des 2 KP. Par ailleurs, la méconnaissance des textes et politiques sur la gestion des ressources naturelles pourraient conduire les paysans à une exploitation abusive de ces ressources naturelles.

- **Valeur consensuelle du choix des facteurs**

Pour apprécier le degré de concordance du choix des facteurs indirects de la dynamique des espaces agricoles effectué par les principaux acteurs, la valeur consensuelle du choix des facteurs (figure 6) a été analysée.

Figure 6 : Valeur consensuelle du choix des facteurs indirects de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2017

Légende : **CD** : croissance démographique, **Urb** : urbanisation, **CA** : colonisation agricole, **RF** : régime foncier, **TPGRN** : politique et textes en matière de gestion des ressources naturelles

L'examen de ces différentes valeurs montre que les valeurs consensuelles sont très élevées au niveau de la croissance démographique et de l'urbanisation (0,9 et 0,5) par rapport à la moyenne (0,4). Les valeurs consensuelles du régime foncier et de la colonisation agricole (0,1 et 0,2) sont faibles par rapport à la moyenne. Il résulte de l'analyse de ces différentes valeurs qu'un nombre important des populations des communes des 2 KP perçoit la croissance démographique ainsi que l'urbanisation comme étant des facteurs indirects à grande importance de la dégradation des sols. Par contre, sur la colonisation agricole, le régime foncier ainsi que les textes et politiques sur la gestion des ressources naturelles, il existe un faible consensus au sein des paysans quant à l'ingérence sur la dégradation des sols.

2.1.2.2 Analyse croisée des facteurs indirects de la dégradation des sols selon chacune des trois communes

L'analyse factorielle de correspondance a été effectuée sur les facteurs indirects de la dégradation des sols selon les trois communes. Ainsi, la figure 7 illustre la projection de ces différents facteurs et les trois communes dans le système d'axes factoriels.

Figure 7 : Projections des perceptions des facteurs indirects responsables de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP

Source : Enquête de terrain, août 2018

Légende : Cr_démo : croissance démographique ; Urban : urbanisation ; Col_agric : colonisation agricole, Reg_fonc : régime foncier ; TPG_RN : politique et textes en matière de gestion des ressources naturelles

La projection des résultats de l'analyse factorielle de correspondance montre que l'axe 1 explique 95 % des informations liées aux facteurs indirects responsables de la dégradation des sols alors que l'axe 2 explique 5 %, soit un total de 100 % de renseignements. Ainsi, les variables : Kérou, Kouandé, Péhunco, régime foncier, croissance démographique et l'urbanisation ont contribué à la formation du premier axe, tandis que la colonisation agricole et la politique de gestion des ressources naturelles ont contribué à la formation du deuxième axe. En effet, cette projection montre que le régime foncier et l'urbanisation sont perçus comme les principaux facteurs de la dégradation des sols pour les paysans de Kérou, à l'opposé des paysans de Kouandé qui estiment que c'est la croissance démographique qui est le principal facteur indirect de la dégradation des sols. Mais, la colonisation agricole et les textes et politiques en matière de gestion des ressources forestières sont indiquées par les paysans de Péhunco comme principaux facteurs indirects de la dégradation des sols. Entre les facteurs

directs et les facteurs indirects, il existe une interrelation favorable à la dynamique des espaces agricoles.

2.1.3 Relation inter-factorielle de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP

Pour maîtriser les liens de causes à effets, les facteurs principaux de la dynamique des espaces agricoles sont combinés avec les facteurs indirects (figure 8). En dehors des intra-relations observées au niveau des deux catégories de facteurs, celles inter-facteurs ont été analysées.

Figure 8 : Relation inter-factorielle de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP

Légende : ———> relation directe inter-facteurs - - - - -> relation indirecte

Source : Enquêtes de terrain, novembre 2019

Perçus comme principaux facteurs de la dynamique des espaces agricoles par les populations, le niveau d'implication de : techniques culturelles, exploitation forestière, chasse et élevage dépend de l'application des politiques et textes en vigueur en matière de gestion des ressources naturelles. Il convient alors de noter que la croissance démographique bien qu'étant un facteur indirect a un impact remarquable sur la dynamique des espaces agricoles.

3. DISCUSSION

Les résultats obtenus sur les perceptions endogènes des facteurs de la dégradation des sols nécessitent d'être discutés. En effet, plusieurs facteurs sont révélés responsables de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP. Ceux-ci sont beaucoup plus visibles en termes de réduction du couvert végétal. En effet, l'homme, à travers ses activités économiques constitue un moteur de transformation des espaces agricoles dans les 2 KP. Les résultats des

travaux de B. Tenté (2005, p. 84) sur le processus de dégradation des formations saxicoles de la chaîne de l'Atacora (nord-ouest du Bénin), ont montré que l'homme est devenu par ses diverses activités, le premier facteur de perturbation des formations végétales. Les principales activités qui contribuent à la dégradation des formations sont : l'agriculture itinérante, les feux de végétation, le surpâturage, la surexploitation du bois énergie et du bois d'œuvre et l'exploitation anarchique du gravier. Les résultats similaires obtenus par G. Tovide, *et al.* (2018, p. 177), ont montré que les principaux facteurs de pression sur les ressources naturelles dans le bassin versant du petit Kouffo sont l'exploitation forestière, l'agriculture, l'élevage, la chasse, la carbonisation, ce qui témoigne du degré élevé d'anthropisation dans le bassin versant du petit Kouffo qui se justifie par la régression des formations naturelles au profit des formations anthropiques. L'homme par ses actions, agit sur la nature physique du milieu. Dans les 2 KP, les techniques culturales, l'exploitation forestière et les activités pastorales sont les principaux facteurs de la dégradation des sols. Le surpâturage, les coupes de bois, la mise à nu des sols, provoquent le développement de paysages à l'aspect désolant. Les conditions climatiques ne viennent qu'aggraver ce que la dégradation des systèmes agraires et pastoraux amorce. Dans les 2 KP, l'effet de la sécheresse n'est pas perceptible pour aggraver la pression humaine mais plutôt l'érosion pluviale. Ces résultats ne confirment pas ceux obtenus par Y. Drezen et A. Ballouche (2009, p. 62). Pour eux, l'intensification et l'introduction de nouvelles techniques culturales entraînent une fragilisation des sols et une forte érosion des versants, qui, en lien avec les modifications climatiques expliquent en partie les accumulations en fond des vallées. Dans la classification des facteurs responsables de la dégradation des sols dans les 2 KP, les techniques culturales et l'exploitation forestière viennent en première position. D. Akpoyete, (2014, p. 61) est également parvenu à ces conclusions. Il a montré que les principaux facteurs de la transformation des espaces agricoles sont respectivement classés comme suit : exploitation agricole ; l'exploitation forestière, la carbonisation, l'élevage et la chasse. Aussi, ont-ils montré, Y. Le Drezen et A. Ballouche, (2009, p. 60) que l'intensification de l'agriculture et l'apparition assez récente d'un petit élevage local sédentaire semble être les principaux traits des mutations socio-économiques qui déterminent ensuite les transformations des paysages. Ces différentes transformations résultent du maintien ou non de la décision quant à la durée de séjour dans la localité. Plus loin, ils démontrent que la pression anthropique entraîne une demande en terre de plus en plus importante et la majorité de parcelles est désormais cultivée en continu. De même, la forte variabilité climatique qui, pour les populations, signifie une précarité permanente de récolte accentue le phénomène d'augmentation des surfaces cultivées. Cette intensification, avec de moins en moins de la jachère, redéfinit un nouvel agrosystème du terroir agricole.

Par ailleurs, les caractéristiques du milieu demeurent l'agent principal de l'évolution régressive des formations végétales à travers les activités agricoles et les exploitations forestières (G. Djohy *et al.*, 2016, p. 103). Ces activités constituent dans les communes des 2 KP, de véritables facteurs de transformation des espaces agricoles, support du développement socioéconomiques du monde rural. Selon V. Genot *et al.*, (2009, p. 124), les différentes mutations des espaces, fortement dominés par les activités agricoles résultent du niveau de fertilité des sols. Pour eux, la baisse de concentration normale amène les cultivateurs à accroître les défrichements au détriment des réserves forestières qui pourraient servir d'un facteur de régularisation écologique.

CONCLUSION

L'identification des facteurs responsables de la dégradation des sols dans les 2 KP fut possible grâce à l'analyse des paramètres de A. Byg et de H. Balsley. En effet, suivant l'analyse ou l'appréciation des différents facteurs, les techniques culturales sont les plus importantes en matière de la dégradation des sols selon les paysans enquêtés. Elles sont perçues comme dévastatrices du couvert végétal censé réduire la vulnérabilité des sols à l'érosion. Par ailleurs, l'analyse des résultats montre que les techniques culturales constituent un facteur à grand niveau d'importance (0,43) dans la liste des facteurs directs de la dégradation des sols, suivies de l'exploitation forestière (0,2). Aussi, la croissance démographique et l'urbanisation (0,45 et 0,25) présentent les plus grandes valeurs au rang des facteurs indirects de la dégradation des sols. Pour restaurer les sols dégradés, plusieurs pratiques sont mises en œuvre.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ABDOULAYE Awali, 2016, *Enjeux et défis de la production, de la transformation et du stockage du maïs et du manioc dans la Commune de Kouandé*. Diplôme d'Etudes Approfondie, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université d'Abomey-Calavi, 103 p.
- ABDOULAYE Djafarou, 2015, *Dynamique de l'occupation des terres et ses incidences sur l'écoulement dans le bassin de l'Ouémé à l'exutoire de Bétérou (Nord-Bénin)*. Thèse de Doctorat Unique de l'Université d'Abomey-Calavi UAC/EDP, 253 p.
- AKPOYETE Damase, 2014, *Etat de fragmentation du paysage dans la Commune de Zagnanado : situation actuelle et perspectives*. Mémoire de Master II, CIFRED, UAC, 96 p.
- ASSOGBA Claude-Gervais, AKINFA Édouard, GOUWAKINNOU Gérard, STIEN Larissa, 2017, *La gestion durable des terres : analyse d'expériences des projets de développent agricole au Bénin*. Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), 32 p.
- CHECK Abdel Kader Baba, STIEM Larissa, PATRICK Lanouette, 2016 : *Expériences en Gestion Durable des Terres au Bénin : quelles leçons tirer pour les orientations futures ? Rapport des ateliers*, p 48.
- DJOHY Gildas Louis, TOTIN VODOUNON Henri, KINZO Nickson Esther, 2016, *Dynamique de l'occupation du sol et évolution des terres agricoles dans la commune de Sinendé au Nord-Bénin*. *Cahiers du CBRST, N° 9 Juin 2016 Lettres, Sciences Humaines et Sociales* ISSN : 1840-703X, Cotonou (Bénin).
- FAO Bénin, 2017, *Pratiques et technologies pour une Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) au Bénin*, 104 p.
- FAO, 2017, *Directives volontaires pour une gestion durable des sols Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture*. Rome, Italie, 27 p.
- FAO, 2016 : *Mesures de gestion durable des terres. Projet Pro-SOL*, 12 p.
- GENOT Valerie, COLINET Gilles, BRAHY Vincent, BOCK Laurent, 2009 : *L'état de fertilité des terres agricoles et forestières en région wallonne (adapté du chapitre 4 sol 1 de « L'État de l'Environnement wallon 2006-2007 »)*, *Biotechnol. Agron. Soc. Environ.* 13(1), 121-138.
- INSAE, 2013, *Cahier des villages et quartiers de ville du departement de l'atacora (rgph-4, 2013)*, 36 p.
- INSAE, 2013, *Quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH3)*. Cotonou, MPPD/INSAE, 234 p.
- KIANSI Yantibossi, 2011 : *Cogestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari : Approche concertée pour la conservation de la biodiversité et le développement économique local*. Thèse de Doctorat Unique, Université d'Abomey-Calavi, 275 p.

KOMBIENOU Pocoun Damè, 2016 : *Influence des systèmes de productions agricoles sur l'occupation des terres, la fertilité des sols et l'agro-biodiversité en zone montagneuse dans le département de l'Atacora au Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FASHS/UAC, 273 p.

LE DREZEN Yann, BALLOUCHE Aziz, 2009 : Dynamiques récentes des paysages végétaux en domaine soudano sahélien. L'exemple de la moyenne vallée du Yamé (Ounjougou, Pays Dogon, Mali). *BAGF-GEOGRAPHIES*, 1, 46-67.

MAEP, 2018, *Statistiques annuelles de production agricole*. Cotonou, Bénin, 18 p.

MAEP, 2018, *Plan de gestion des Pestes et Pesticides du Projet d'Appui au Développement du Maraichage (PADMAR)*. Rapport final, 117 p.

MAEP, 2017, *Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) et Plan National d'Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) 2017-2021*. Version finale, Cotonou, Bénin, 131 p.

MALIKI Raphiou, 2013, *Gestion de la fertilité des sols pour une meilleure productivité dans les systèmes de culture à base d'igname au Bénin*. Thèse de doctorat unique ès-Sciences.

SCHWARTZ Daniel, 1995, *Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes*. 4^e édition (Editions médicales Flammarion), Paris, 314 p.

TENTE Agossou Brice Hugues, 2005 : *Recherche sur les facteurs de la diversité floristique des versants du massif de l'Atacora : Secteur Perma-Toucountouna (Bénin)*. Thèse de Doctorat (Unique) de l'Université d'Abomey-Calavi, 252 p.

TENTE Agossou Brice Hugues, 2005, Processus de dégradation des formations saxicoles de la chaîne de l'Atacora (nord-ouest du Bénin). *Climat et développement*. 4, 79-90.

TOVIDE Gerald, AGOÏNON Norbert, OREKAN Vincent, TENTE Brice, 2018, Modélisation prospective de l'occupation des terres dans le bassin versant du petit Kouffo (un sous-bassin du zou) au Bénin. *Mélange en hommage aux Professeurs HOUSSOU C. S., HOUNDAGBA C. J. et THOMAS O.* Vol 3, 426-438.

OUOROU BARRE FOUSSENI Imorou, 2014, *Contraintes climatiques, pédologiques et production agricole dans l'Atacora (nord-ouest du Bénin)*. Thèse de Doctorat, EDP/FASHS/UAC, 242 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77